

სასამართლო ხელისუფლების ფუნქცია აღსრულების პროცესში

ზურაბ ჭყონია

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის
სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„დემოკრატია“ როგორც მოგეხსენებათ, ბერძნულ ენაზე ხალხის მმართველობას (demos – ხალხი, ხოლო kratia – მართვა) ნიშნავს. შესაბამისად, დემოკრატიულ სახელმწიფოში ხელისუფლება სწორედ ხალხს უნდა ეკუთვნოდეს, მიუხედავად იმისა, თუ რა ფორმით იქმნება იგი ხალხის მიერ და რაც მთავარია, ის ხალხის კეთილდღეობას უნდა ემსახურებოდეს. ნებისმიერი ხელისუფლების ორგანოსა თუ წარმომადგენლის უმთავრესი მიზანი უნდა იყოს ხალხის სამსახური და არა პირიქით (როგორც ეს არაერთ ქვეყანაში ჩვეულებრივად არის მიჩნეული). აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამართლებრივ სახელმწიფოში სამართალი სრულად უნდა გამოხატავდეს ხალხის ნებას. ფედერალისტი ჯორჯ მედისონი წერდა: „რესპუბლიკა მმართველობის ისეთი ფორმისათვის უნდა გვეწოდებინა, ან სულ ცოტა, შეიძლება გვეწოდებინა, რომელსაც მთელი თავისი ძალაუფლება – პირდაპირ თუ არაპირდაპირ – მთელი ხალხიდან გამოჰყავს და მას იმ პირთა მეშვეობით ახორციელებს, რომლებიც თანამდებობაზე ხალხის სურვილისამებრ გარკვეული ვადით, ანდა – უმნიშვნელო ქცევის შემთხვევაში – უვადოდ ინიშნებიან.“¹

საქართველო გასული საუკუნის მიწურულს, დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, დაადგა დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის გზას და შესაბამისად, ქვეყნის ყველაზე ძირითადი კანონის, კონსტიტუციის (რომელიც მიღებულ იქნა 1995

ნელს) მე-5 მუხლის I ნაწილის თანახმად, განისაზღვრა, რომ „საქართველოში ხელისუფლების წყაროა ხალხი“. ამავე მუხლის II ნაწილით კი, „ხალხი თავის ძალაუფლებას ახორციელებს რეფერენდუმის, უშუალოდ დემოკრატიის სხვა ფორმებისა და თავისი წარმომადგენლობის მეშვეობით“.² როგორც ჩვენი, ასევე სხვა სახელმწიფოების მრავალსაუკუნოვანმა ისტორიულმა გამოცდილებამ ხელისუფლების უზურპაციის მრავალი მაგალითი წარმოაჩინა. თავად საბჭოთა სახელმწიფოც ხომ ამის თვალსაჩინო მაგალითი იყო, სადაც ხელისუფლება „ხალხის“ სახელით ხელთ ეპყრა მხოლოდ ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას. ხელისუფლების უზურპაციის მაგალითები თანამედროვე ეპოქაშიც არ ითვლება იშვიათ მოვლენად, არადა, სწორედ ამ „მდიდარი გამოცდილების“ გამო, საქართველოს კონსტიტუციის მე-5 მუხლის III ნაწილში მითითებულია, რომ „არავის არ აქვს უფლება მიითვისოს ან უკანონოდ მოიპოვოს ხელისუფლება“.³ ხელისუფლების ხელში ჩაგდება თავიდან აცილების ეფექტიან გზად ყველა იმ ქვეყნების კონსტიტუციებში, რომელთა მიზანიც გახლავთ სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობა მიჩნეულ იქნა ხელისუფლების განხორციელება ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე დაყრდნობით. 1789 წლის საფრანგეთში მიღებული ადამიანისა და მოქალაქის უფლებათა დეკლარაციის მე-16 მუხლში კატეგორიული ტონით წერია, რომ: „საზოგადოებას, რომელშიც ხელისუფლების დანაწილება არ არის განსაზღვრული, საერთოდ არ გააჩნია კონსტიტუცია“.⁴

ისტორიულად, ხელისუფლების დანაწილება ჯერ კიდევ, სახელმწიფოს ფორმირების ადრეულ ეტაპზევე ხორციელდებოდა. ხელისუფლების დანაწილების ყველაზე დიდი მაგალითი გახლდათ საეკლესიო და პოლიტიკური ხელისუფლებების გამიჯვნა ერთიმეორესაგან. საუკუნეების მანძილზე, ამ ორ ხელისუფლებას შორის მიმდინარეობდა ბრძოლა ძალაუფლებისათვის. „ხელისუფლების დაყოფა-დანაწილების თანამედროვე ფორმა ხელისუფლების კლასიკურ-საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და სასამართლო განშტოებებს შორის პირველად, ინგლისში გაჩნდა“.⁵ სახელისუფლებო ორგანოების ფუნქციების დანაწილების შესახებ იდეები ჯერ კიდევ, ანტიკური ხანაში ჩაისახა. თანამედროვე გაგებით, ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის ფორმულირება ეკუთვნის ჯონ ლოკს, რომელიც განავითარა შარლ ლუი მონტესკიემ. სწორედ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს დაეყრდნო საქართველოს კონსტიტუციაც (საქართველოს კონსტიტუციის მე-5 მუხლის მე-4 ნაწილში),⁶ რომელმაც ცცნო სამი დამოუკიდებელი ძირითადი შტო, კერძოდ, საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლება.

მონტესკიე განმარტავდა: „მუდამ ასე იყო, რომ ძალაუფლებით მოსილ კაცს მისი ბოროტად გამოყენებისაკენ ჰქონდა მიდრეკილება და ასე გრძელდება, ვიდრე ბარიერს არ წაანყდება. რათა არ მოხდეს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება, საქმე ისე უნდა მოეწყოს, რომ ძალაუფლება უნდა აკონტროლებდეს ძალაუფლებას“.⁷ ფედერალისტი ჯორჯ მედისონი წერდა: „მუდამ ასე იყო, ამბიციას ისე უნდა მოეველოს, რომ მას ამბიცია აწონასწორებდეს“.⁸ ცენტრალური და აღმოსავლეთ თანამედროვე ევროპის წამყვანი თეორიტიკოსი კონსტიტუციონალიზმის დარგში, ანრაშ შაიო აღნიშნავს, რომ „დიქტატურის თავიდან ასაცილებლად ხელისუფლების დამაბალანსებელი საპირწონე ისევე ხელისუფლება უნდა იყოს. ამიტომ სასურველია, სახელმწიფო ხელისუფლების რაიმე ფორმით დაყოფა-განაწილება“.⁹ ანრაშ შაიო ასევე, განმარტავდა, „ხელისუფლების კონსტიტუციონალური დანაწილება ზღუდავს ისეთ დემოკრატიას, რომელიც ზედმეტად კეთილგანწყობილია არჩევნებში გამარჯვებულთა მიმართ, ხოლო კონტროლისა და ბალანსირების მექანიზმები ხელს უწყობს დემოკრატიის ფუნქციობას“.¹⁰

სამივე სახელისუფლებო შტოს, კერძოდ: საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლებათა დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის უმთავრესი გარანტია გახლავთ სასამართლო ხელისუფლების კონტროლი აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებებზე. თუმცა, მნიშვნელოვანია გაიმიჯნოს სასამართლოს და აღმასრულებელი ხელისუფლების ზოგიერთი ფუნქცია, კერძოდ, უნდა დადგინდეს, თუ ვის კომპეტენციას განეკუთვნება სასამართლოს და სხვა იურისდიქციის აქტების აღსრულება, თავად სასამართლოს, თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების, ან მისგან დელეგირებული ორგანოს. საკითხის გარკვევისათვის მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ხელისუფლების დანაწილების თეორიის ფუძემდებელეთა და ასევე, სხვა მოაზროვნეთა მოსაზრებების გაანალიზება.

არისტოტელეც და პლატონიც განასხვავებდნენ სამ პოლიტიკურ ელემენტს: კანონმდებლობას, მმართველობას და მართლმსაჯულებას.¹¹

არისტოტელე მიიჩნევდა, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება უნდა განხორციელდეს „სხვადასხვა პირების მიერ ცალკეული სასამართლო პალატებიდან“.¹² შესაბამისად, აშკარაა, რომ არისტოტელე სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფუნქციას თავად სასამართლო ხელისუფლების კომპეტენციად თვლიდა. პლატონი კი, აღნიშნავდა, რომ სასამართლო ხელისუფლების განხორციელებისას „საქმეში მოგებულის უფლების დაცვისას, გადასცემს მას წაგებულის ქონებას“.¹³ ვთვლით, რომ სიტყვებში „გადასცემს მას წაგებულის ქონებას“ პლატონი გულისხმობდა სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილებით რაიმეს მიკუთვნებას მოგებულისათვის და არა აღსრულებას, რაიმე სახის იძულებას. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ პლატონი სასამართლოს ფუნქციად მხოლოდ გადაწყვეტილების გამოტანას, ანუ დავის გადაწყვეტას მიიჩნევდა.

მე-19 საუკუნის ერთ-ერთი ცნობილი სამართალმცოდნე რუდოლფ ფონ იერიხი (1818-1892), რომელსაც უნდა აღინიშნოს, რომ უარყოფითი დამოკიდებულება ჰქონდა სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეის მიმართ, აღნიშნავდა „ყველანაირი სამართალი მსოფლიოში მიღწეულ იქნა შეტაკებების გზით, ყველა მნიშვნელოვანი სამართლებრივი მდგომარეობა თავდაპირველად უნდა ბრძოლით წაგერთმია იმათგან, ვინც მას ეწინააღმდეგებოდა“. „სამართალი არის არა მარტო აზრი, არამედ ცოცხალი ძალა. ამიტომაც, ქალღმერთი მართლმსაჯულება, რომელსაც ერთ ხელში უჭირავს სასწორი, რომელზედაც წონის სამართალს, მეორეში უკავია ხმალი, რომლითაც ის მასზე მიუთითებს. ხმალი სასწორის გარეშე არის შიშველი ძალადობა, ხოლო სასწორი ხმლის გარეშე – სამართლის უსუსურობაა. ერთიც და მეორე ატრიბუტი ერთმანეთს ავსებენ და ჭეშმარიტი სამართლებრივი მდგომარეობა მხოლოდ იქ არსებობს, სადაც ძალაა, რომლითაც მართლმსაჯულებას ხმალი უკავია, ისეთივე ხელოვნებით, როგორც ის იყენებს სასწორს“.¹⁴ ერთი შეხედვით შეიძლება ითქვას, რომ იერიხი სასამართლო ხელისუფლების განუყოფელ ფუნქციად თვლის იძულებით აღსრულებას, თუმცა მიგვაჩნია, რომ რეალურად იგი ზემოაღნიშნულ სიტყვებში გულისხმობდა, რომ იძულების გამოყენება სახელმწიფოს ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და, რომ ზოგადად, სამართალი და არა მხოლოდ სასამართლო, იძულების გარეშე უსუსურია.

გერმანული კლასიკური ფილოსოფიის ფუძემდებელი ემანუელ კანტი (1724-1804) მიიჩნევდა, რომ „ყველა სახელმწიფოში არსებობს სამი ხელისუფლება“. უმაღლესი ხელისუფლება (სუვერენიტეტი) კანონმდებლის სახით, აღმასრულებელი ხელისუფლება მმართველის სახით (მმართველი კანონის თანახმად) და სასამართლო ხელისუფლება (თითოეულისათვის კანონის შესაბამისად მსჯავრის დამდები) მოსამართლის სახით“.¹⁵ აქედან გამომდინარე, ჩანს, რომ კანტი სასამართლოს ფუნქციად მიიჩნევს მხოლოდ განსჯას, მსჯავრის დადებას.

ინგლისელმა ფილოსოფოსმა და საზოგადო მოღვაწე თომას ჰობსმა (1688-1679) აღწერა რა, სახელმწიფო ხელისუფლების მოხელეთა ხუთი კატეგორია, იმ მოხელეთა თანახმორად ვინც

ახორციელებენ მართლმსაჯულებას, მათგან გამოყო მოხელეები, რომელთა ფუნქციასაც განეკუთვნებოდა სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება.¹⁶ ანუ ჰობსი სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებას არ თვლის სასამართლოს ხელისუფლების ფუნქციად.

მონტესკიე განმარტავდა, რომ „არ არსებობს თავისუფლება, თუ სასამართლო ხელისუფლება გამოცალკევებული არ არის საკანონმდებლო და აღმასრულებელ სახელისუფლებო განშტოებათაგან. თუ ის მიერთებულია საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან, ძალაუფლება მოქალაქეთა სიცოცხლესა და თავისუფლებაზე თვითნებური ხდება, რადგან მოსამართლე იქცევა კანონმდებლად. თუ ის მიერთებულია აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, მოსამართლე მჩაგვრელის ძალაუფლებას იძენს“.¹⁷ მონტესკიე სასამართლო ხელისუფლების შესახებ ასევე, განმარტავს, რომ „მესამე ხელისუფლების ძალით სასამართლო სჯის დანაშაულს და ნყვეტავს დავას კერძო პირებს შორის“.¹⁹ გამომდინარე ზემოაღნიშნულიდან, აშკარაა, რომ მონტესკიე სამოქალაქო საქმეებზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა აღსრულებას არ თვლის სასამართლო ხელისუფლებისავე კომპეტენციად, თუმცა, საორჭოფო შეიძლება გახდეს მისი პოზიცია სისხლის სამართლის საქმეებზე გამოტანილ გადაწყვეტილებათა აღსრულების სასამართლოს ხელისუფლების უფლებამოსილების თაობაზე. აღსანიშნავია, რომ ძველი ქართული ენის ლექსიკონის თანახმად, სიტყვა „დასჯა“ განმარტებულია, როგორც „სჯა“, „განკითხვა“, „განცრუება“. ეს სიტყვები იმავე ლექსიკონით იმავე თანმიმდევრობით თანამედროვე ქართულ ენაზე განმარტებულია შემდეგნაირად: „სასჯელის დადება, დასჯა, გასამართლება“.¹⁸ აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ მონტესკიე სიტყვებში – „სჯის დანაშაულს“ იგულისხმება არა სასამართლოს მიერ იძულებითი ღონისძიების გატარება, არამედ „გასამართლება“ და სასჯელის დადება“. აღნიშნულ პოზიციას ამყარებს მონტესკიეს მოსაზრება, რომ „სასამართლოს არსი... სხვა არაფერია, როგორც ბაგეები, წარმომთქმელი კანონის სიტყვისა“.¹⁹ შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ მონტესკიე აღსრულების ფუნქციას არ თვლის სასამართლოს კომპეტენციად, არც სამოქალაქო და არც სისხლის სამართლის საქმეებზე. ამ დასკვნის საფუძველს იძლევა თავად მონტესკიეს ზემოთ მოტანილი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ სასამართლო ხელისუფლება გაერთიანებულია აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, მოსამართლე იღებს შესაძლებლობას გახდეს მჩაგვრელი,“ ანუ თუ სასამართლოს ექნება მისივე მიღებული გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფუნქცია, მაშინ ის სწორედაც შეიძლება „გახდეს მჩაგვრელი“.

ფედერალისტი ალექსანდრე ჰამილტონიც სასამართლოს ხელისუფლების უფლებამოსილებად არ თვლის სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულებას. მისი აზრით, „სასამართლო ხელისუფლება არ ფლობს არც ძალას, არც ნებას, არამედ გამოაქვს მარტო მსჯავრი და საბოლოოდ დამოკიდებულია აღმასრულებელი ხელისუფლების დახმარებაზე, ცხოვრებაში მათი განხორციელებისათვის“.²⁰

ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის ფუძემდებელთა და ასევე, ჩვენს მიერ სტატიაში მოტანილ სხვა მოაზროვნეთა მოსაზრებების გათვალისწინებით, შეიძლება დავასკვნათ, რომ სასამართლო ხელისუფლების კომპეტენციაში აღსრულების ფუნქცია არ უნდა შედიოდეს, ვინაიდან ამ ფუნქციის მის მიერ განხორციელება დაარღვევს იმ ბალანსს, რაც ხელისუფლების დანაწილების პრინციპიდან გამომდინარე, დაცული უნდა იყოს. სწორედ ამიტომაც, აუცილებელია, სასამართლოს საპროცესო კონტროლი (და არა უწყებრივი) არა მარტო თავად სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებაზე, არამედ საერთოდ სააღსრულებო წარმოებისას, რაც თავისთავად ემსახურება ამ პროცესის კანონიერების დაცვას და აღსრულების ეფექტიანად წარმართვას, შესაბამისად, როგორც კრედიტორის, ისე მოვალის უფლებათა დაცვის უზრუნველყოფას ამ პროცესში.

შენიშვნები:

- ¹ <http://federalistpapers.ge/federali39.php>, 01/09/2013 წ.
- ² საქართველოს კონსტიტუცია, იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალური ბეჭდვითი ორგანო, თბილისი, 2004, გვ. 5.
- ³ საქართველოს კონსტიტუცია, იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალური ბეჭდვითი ორგანო, თბილისი 2004,ჩგვ. 5.
- ⁴ Albert P. Blaustein & jey A. Sigler, Constitucions That Made History(New York: Paragon houze, 1988), გვ. 359-387.
- ⁵ ანრაშ შაიო, ხელისუფლების თვითშეზღუდვა კონსტიტუციონალიზმის შესავალი, გამომცემლობა „სეზანი“, 2003, გვ. 90.
- ⁶ საქართველოს კონსტიტუცია, იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალური ბეჭდვითი ორგანო, თბილისი, 2004, გვ. 5.
- ⁷ Charles Secondat, Baron de Montesquieu, The Spirit of the Laws, trans. And ed. Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller, and Harold Samuel stone (Cambridge: Cambridge university press, 1992), XI, გვ. 4.
- ⁸ The Federalist papers, No. 51: Medison (New York: Mentor Books, 1961), გვ. 322.
- ⁹ ანრაშ შაიო, ხელისუფლების თვითშეზღუდვა კონსტიტუციონალიზმის შესავალი, გამომცემლობა „სეზანი“, 2003, გვ. 89.
- ¹⁰ ანრაშ შაიო, ხელისუფლების თვითშეზღუდვა კონსტიტუციონალიზმის შესავალი, გამომცემლობა „სეზანი“, 2003, გვ. 78.
- ¹¹ А.Ф. Насиров, российская теория разделения властей, научно-практический журнал “Современное право,” №4, 2010, ст. 42.
- ¹² Аристотель, Политика М., 2002, ст. 230.
- ¹³ Платон, Законы, М., 1999, ст. 424.
- ¹⁴ Автор-составитель Малахов В. П., “Правовая мысль” антология, издательство “Деловая книга”, Екатеринбург 2003, ст. 336.
- ¹⁵ Автор-составитель Малахов В. П., “Правовая мысль” антология, издательство “Деловая книга”, Екатеринбург 2003, ст. 252.
- ¹⁶ См.: Гобнс Т Соч. В. Т., Т.2, М., 1991, издательство “Мысль”, ст. 186-191.
- ¹⁷ Charles Secondat, Baron de Montesquieu, The Spirit of the Laws, trans. And ed. Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller, and Harold Samuel stone (Cambridge: Cambridge university press, 1992), XI, gv. 6.
- ¹⁸ Монтескье Ш. Л., “О духе законов”, М., 1999, ст. 138.
- ¹⁹ ილია აბულაძე, ძველი ქართული ენის ლექსიკონი, გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973, გვ. 409.
- ²⁰ Федералист, Политическое эссе А. Гамилтона, Дж. Медисона и Дж. Джея, Пер. с англ., Под общ. ред., с предисл. Н.Н. Яковлева коммент., О.Л. Степановой М., 2000, ст. 503.

FUNCTION OF JUDICIARY POWER IN THE ENFORCEMENT PROCESS

ZURAB CHKONIA

Assistant Professor of the Caucasus International University

Doctoral Student of the Georgian Technical University

As the result of analyzing the opinions of founders of the theory of division of power and those of the thinkers referred to in this paper, we can conclude that the enforcement function should not be included within the competence of the judicial power, because performing such function will violate the balance that should be protected pursuant to the principle of the division of power. This is why the procedural (and not the agency-level) control of court is necessary not only over the enforcement of the judgment delivered by the court itself, but also during the enforcement proceedings in general, which from its side serves the goal of protecting the lawfulness of this process and effective performance of enforcement, and thus securing the protection of rights of both a creditor and a debtor in this process.